

Зелінський С.Е.,
доктор наук з державного управління, доцент,
директор Регіонального центру підвищення
кваліфікації Кіровоградської області
(Україна, м. Кропивницький), s_zel@ukr.net

СТАТИСТИЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Належне врядування визначається публічною діяльністю органів державної влади через механізми взаємодії з населенням та надання якісних адміністративних і соціальних послуг. Ефективне державне управління є запорукою соціально-економічного розвитку держави та підвищення її конкурентоспроможності на міжнародній арені, а також визначальним фактором економічного розвитку регіонів. При цьому важливо використовувати систему показників ефективності публічного управління на регіональному рівні, які вимірюються за допомогою статистичних і соціологічних методів. Обґрунтована автором доцільність їхнього систематичного застосування в публічному управлінні зумовлена особливістю отримуваної інформації про очікування, цінності, мотивацію жителів міста, села громади. На рівні суспільства застосування соціологічних даних важливе для розробки різних державних програм, пов'язаних з розвитком соціальної сфери, та оцінки якості державних послуг. На думку автора, соціальні опитування, спрямовані на визначення рівня матеріального благополуччя та соціального настрою окремих категорій громадян, дозволяють отримувати дані і про їхнє ставлення до роботи територіальних управлінь центральних органів влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. А застосування комплексного підходу, який дозволяє на основі первинних соціологічних даних розрахувати індекс суспільного настрою регіону (ІСНР), дає можливість відстежувати зміни ситуації в регіоні. Таким чином в регіональній владі має виникати і формуватися потреба в отриманні об'єктивних і точних даних щодо сприйняття населенням соціально-економічної і політичної ситуації як в регіоні, так і в країні. Владні інституції повинні формувати запит на дані про динаміку громадської думки за певний період часу.

Ключові слова: індекс суспільного настрою регіону, ключові показники ефективності, рейтинг, соціологічне опитування, статистичні показники.

Zelinskyi S.E.,
Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor,
Director of the Regional Center for Advanced Training of the Kirovograd Region
(Ukraine, Kropyvnytskyi), s_zel@ukr.net

Statistical and sociological measurements of the effectiveness of public governance at regional level

Good governance is determined by the public activities of public authorities through mechanisms of interaction with the population and the provision of quality administrative and social services. Effective public administration is the key to socio-economic development of the country and enhancing its competitiveness in the international arena, as well as a determining factor for the economic development of regions. At the same time, it is important to use a system of indicators of public administration effectiveness at the regional level, which are measured using statistical and sociological methods. The expediency of their systematic application in public administration substantiated by the author is caused by feature of the received information on expectations, values, motivation of inhabitants of the city, village of community. At the level of society, the use of sociological data is important for the development of various government programs related to the development of the social sphere, and to assess the quality of public services. According to the author, social surveys aimed at determining the level of material well-being and social mood of certain categories of citizens, provide data on their attitudes to the work of territorial departments of central government, local state administrations and local governments. And the application of an integrated approach, which allows on the basis of primary sociological data to calculate the index of public mood in the region (IPMR), allows you to track changes in the region. Thus, the

regional government should need to obtain objective and accurate data on the perception of the population of the socio-economic and political situation in the region and in the country. The government must formulate a request for data on the dynamics of public opinion over a period of time.

Key words: *index of public mood of the region, key performance indicators, rating, sociological survey, statistical indicators.*

Постановка питання. Комплексний аналіз, заснований на використанні статистичних методів, дозволяє отримати повну і достовірну картину поточного стану соціально-економічної сфери та перспективні оцінки держави та її регіонів. Прийнято, що в державному управлінні основним джерелом офіційної інформації є статистика. Сьогодні статистичні дані представляють невід'ємну складову процесу розробки і прийняття управлінських рішень як на національному, так і на регіональному рівнях.

Статистичний облік – це система реєстрації, узагальнення і вивчення масових, однорідних соціально-економічних явищ в масштабі підприємства, галузі, економічного регіону або країни. За ступенем охоплення розкритих об'єктів статистичні спостереження розрізняють як суцільні (наприклад, перепис населення) і вибіркові (вбіркові обстеження, експертні оцінки). Інформація статистичного обліку використовується органами влади для прийняття управлінських рішень і контролю виконання стратегічних планів та реформ.

Тому **мета** нашого дослідження полягає в тому, щоб показати доцільність та переваги систематичного застосування статистичних даних в роботі інституцій влади.

Виклад основного матеріалу. В Україні з метою підтвердження ефективності прийняття тих чи інших управлінських рішень найбільш часто вдаються до використання середніх показників або індикаторів, що дають лише загальне уявлення про характер певних соціально-економічних процесів. Середні величини, особливо коли мова йде, наприклад, про доходи населення або розміри пенсій, крім роздратування громадян, нічого іншого в українців сьогодні не викликають. Тому що за ними часто приховують реальний стан справ, коли різке збагачення вузьких верств суспільства і повальне зубожіння більшої частини населення в середньому дають позитивні результати, як би демонструючи правильність обраного напрямку розвитку. У цьому сенсі можна привести слова І. Гете: «Кажуть, що числа правлять світом. Ні, вони тільки показують, як правлять світом». Отже, в державному управлінні часто «жонглюють» цифрами з метою ілюстрації успішної діяльності владних структур, в тому числі і регіональних.

Цілком очевидно, що інтерпретація ефективності по одному, нехай навіть і дуже складного індексу, менш трудомістке і напружене заняття, ніж спроба звести воедино безліч різноспрямованих складових. Однак сучасна статистична наука у ряді випадків зазнає серйозних труднощів, коли від неї чекають чіткої й однозначної відповіді про ефективність управлінських рішень, які пов'язані з безліччю факторів, серед яких основний – суттєва регіональна диференціація країни. Зміна обстановки на національному рівні залежить від зрушень, що відбуваються в окремих регіонах, які виступають в якості своєрідних «пазлів» зведеної картини [1]. При цьому для різних показників потрібні і різні підходи, шкали, градації, які дозволяють грамотно інтерпретувати зміну в часі того чи іншого явища або процесу з позицій швидкості їх розвитку. І тільки тоді на основі їх оцінки можна говорити про ефективність управління. З іншого боку, безліч аспектів і відповідно індикаторів соціально-економічного розвитку регіонів істотно ускладнює отримання загальної картини.

В Україні в 2015 р. був прийнятий «Порядок та Методика проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» [6], де для оцінювання діяльності місцевих державних адміністрацій і виконкомів міст обласного значення визначено 27 щоквартальних і 64 щорічних показника. Наприклад, у Кіровоградській області для публічного доступу до цих показників діяльності органів влади розроблено і впроваджено онлайн систему (<http://eco.kr-admin.gov.ua>) (рис. 1), яка забезпечує громадянам публічний доступ до показників соціально-економічного розвитку районів і міст обласного значення Кіровоградщини. З певного часу до цієї системи включено і оцінювання деяких показників і для об'єднаних територіальних громад (ОТГ). За результатами розрахунку визначається інтегральна рейтингова оцінка як середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок району/міста за всіма напрямками.

Наприклад, для оцінки ефективності сталого розвитку Запорізької області у свій час було запропоновано розраховувати [8]:

– *стандартизовані індекси розвитку* – узагальнюючі показники, які сформовані на основі стандартизації основних індикаторів ефективного сталого розвитку регіону, які, в свою чергу, характеризують кожну сферу життєдіяльності області;

– *комплексні індекси розвитку* – узагальнюючі показники, що відображають стан сфер життєдіяльності області (соціальної, економічної та екологічної) на предмет відповідності загальноприйнятим ознаками ефективного стійкого розвитку регіону.

При цьому сформовано три базові стандартизовані індекси розвитку Запорізької області: *соціального розвитку, економічного розвитку і екологічного розвитку*, на основі яких розраховується решта показників.

З 2020 р. урядом України запроваджена системна оцінка показників роботи голів обласних державних адміністрацій (ОДА) [7], яка щоквартально визначає ключові показники ефективності (KPI – Key Performance Indicators). Це 25 показників, які мають відобразити результати діяльності обласних адміністрацій в соціально-економічній сфері в розрізі регіонів (областей).

Після початку в Україні реформи децентралізації новостворені ОТГ почали формувати стратегії, які мали б визначити напрями їх розвитку на майбутні 5–7 років. Для цього Мінрегіоном були розроблені «Методичні рекомендації щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади» [5], в яких визначено орієнтовний перелік показників соціально-економічного розвитку ОТГ (всього 37 показників). Ці показники згруповані за такими напрямками: Демографічна ситуація (7 показників); Економічна ефективність (6); Фінансова самодостатність (9); Якість та доступність публічних послуг (10); Створення комфортних умов для життя (5).

Рис. 1. Онлайн система оцінки результатів діяльності органів влади Кіровоградської області

Для визначення ефективності діяльності ОТГ в рамках реформи децентралізації у 2019 р. (<https://decentralization.gov.ua/news/11926>) використовувались 4 показники:

– *доходи на душу населення* (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ);

– *рівень дотаційності бюджетів* (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до суми доходів загального фонду ОТГ без урахування субвенцій з державного бюджету);

– *питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ* (відсоткова частка видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування у сумі доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету);

– *питома вага заробітної плати у видатках загального фонду* (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів).

Хоча, наприклад, для оцінювання спроможності громад у свій час автором було запропоновано декілька більше показників [2].

Також необхідно зазначити, що у листопаді 2019 р. урядом для цього було рекомендовано використовувати 4 показники (*чисельність населення; площа; індекс податкоспроможності; частка місцевих податків та зборів*). Ці показники були включені і до порядку визначення спроможності громад при формуванні «Перспективних планів», на основі яких формувався базовий рівень територіального управління [4].

На жаль, всі показники для ОТГ носять тільки рекомендаційний характер і тому майже не впроваджуються в систему регіонального управління, що не забезпечує відповідний рівень контролю і аналітики для подальшого реформування.

Крім того, в цьому напрямку доволі активно проводиться аналогічна робота громадських організацій і науковців. Зокрема, фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» розроблено інструмент аналізу сучасного стану малих громад за допомогою даних «Опитувальника сучасного стану громади», на основі якого вибудовується всеукраїнський рейтинг інституційної спроможності і сталого енергетичного розвитку громад (<http://rcerbs.org.ua>). При цьому повний перелік показників, які приймаються до уваги при оцінці спроможності і розвитку малих та середніх громад України, доволі широкий. Хоча серед 40 показників абсолютна більшість показників такі, що визначають активність громади, а не ефективність і соціально-економічну спроможність. Наприклад, це такі показники як «Відсутність/наявність корупційних скандалів в муніципалітеті за останні 2 роки», «Наявність укладених угод про співпрацю з іншими громадами», «Політична активність голови громади в сфері сталого розвитку», «Наявність/відсутність амбіційних планів муніципалітету і підтримка їх на рівні громадянського суспільства», «Приєднання до ініціативи ЄС «Угода мерів», «Участь громади в міжнародних проєктах фінансової підтримки», наявність програм «Відкрите місто», «Розумне місто», «Безпечне місто», «Громадський бюджет», «Наявність структури енергоменеджменту», «Наявність та якість стратегій розвитку», «Наявність бренду громади» тощо.

В рамках проєкту DOBRE в 2018–2019 рр. використовувався «Індекс прозорості місцевих бюджетів» (http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1574179990.8486.pdf) за спеціально розробленою методологією, яка враховує, як чинне національне законодавство, так і визнані міжнародні стандарти забезпечення прозорості публічних фінансів. Ще одна розробка – «Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів» (http://auc.org.ua/sites/default/files/5lyah_methodology_presentation_kk.pdf), яка була створена групою експертів Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» в співпраці з Асоціацією міст України, містить 139 питань для оцінювання.

Важливо зазначити, що існуючий стан формування і використання показників оцінки розвитку територіальних громад, який є сьогодні, не дозволяє однозначно визначити, що ж справді має бути оцінено, щоб забезпечити їх інституційний розвиток. Тому актуальним є питання розробки такого методичного і технологічного інструментарію найближчим часом.

Крім статистично визначених кількісних показників та індикаторів, для оцінювання ефективності регіонального розвитку також можуть використовуватись і дані соціологічних опитувань. Соціологія в багатьох країнах успішно включена до інструментів державного управління, тому що вона дозволяє діагностувати стан об'єкта управління (наприклад, рівень соціальної напруги, домінуючі орієнтації населення, лояльність до влади тощо), виконуючи прогностичну і консультативну функції.

Особливість соціологічної інформації пов'язана з тим, що вона описує внутрішній світ людини, її очікування, цінності, мотиви дій. Саме ця інформація може корисно застосовуватись в процесах державного управління. На макрорівні (суспільства в цілому) соціологічні дані використовуються для розробки різних державних програм, пов'язаних з розвитком соціальної сфери. Не менш значущим напрямком виступає використання соціологічних даних і при оцінці якості державних послуг.

На жаль, в нашій країні органи публічного управління далеко не в повній мірі використовують можливості соціології, вдаються до її методів від випадку до випадку, в основному в період виборчих кампаній. Причин такого стану кілька:

- чиновники самі визначають свої функції і мають туманне уявлення про соціологію;
- сама соціологія розвивається в Україні переважно за канонами «чистої» науки, а соціологічні дослідження обмежуються вивченням стану громадської думки з приводу тих чи інших проблем;
- значні помилки результатів соціологічних досліджень викликають певний скепсис як з боку громадян, так і з боку чиновників.

Дані про ставлення жителів регіонів до роботи територіальних управлінь центральних органів влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування можна отримувати за допомогою соціологічних опитувань, що дозволить оцінити матеріальне благополуччя населення і соціальний настрій окремих категорій громадян. Для цих цілей може бути використано комплексний підхід [3], який дозволяє на основі первинних соціологічних даних розрахувати *індекс суспільного настрою регіону* (ІСНР), який складається з 4 субіндексів: *стабільності; благополуччя; ефективності регіональної влади; лояльності до політики центральної влади*. Об'єднання цих субіндексів дозволять відстежувати зміни ситуації в регіоні.

Щоб сформувавши відповідні субіндекси необхідно провести соціопитування населення регіону та отримати середні оцінки за 6-бальною шкалою від 0 до 5 (0 – дуже низька, 5 – дуже висока) (табл. 1).

Таблиця 1.

Приклад розрахунку субіндексів ІСНР для населеного пункту (9000 населення, опитано 450 мешканців віком від 18 років)

<i>Субіндекси ІСНР</i>	<i>Середнє значення</i>
Субіндекс благополуччя	2,47
Оцініть соціально-економічну ситуацію у Вашому регіоні?	2,25
Оцініть соціально-політичну ситуацію у Вашому регіоні?	3,22
Оцініть рівень Вашого особистого добробуту?	1,94
Субіндекс стабільності	2,76
Оцініть соціально-економічну ситуацію в країні?	2,48
Оцініть соціально-політичну ситуацію в країні?	2,95
Чи в правильному напрямі рухається країна?	2,86
Субіндекс ефективності регіональної влади	2,17
Оцініть діяльність голови обласної державної адміністрації?	2,06
Оцініть діяльність міського голови (голови ОТГ)?	2,48
Оцініть діяльність міськвиконкому (виконкому ОТГ)?	1,96
Субіндекс лояльності до центральної влади	2,89
Оцініть діяльність Президента України?	3,17
Оцініть діяльність уряду України?	2,66
Оцініть діяльність Верховної Ради України?	2,83

Висновки. Хоча зазначена методика є простим прикладом побудови соціологічного індексу, регіональні органи влади мають бути в постійному пошуку і впровадженні підходів щодо оцінювання ефективності регіонального управління. У регіональній владі має

виникати і формуватися потреба в отриманні об'єктивних і точних даних щодо сприйняття населенням соціально-економічної і політичної ситуації як в регіоні, так і в країні. Влада повинна формулювати запит на дані про динаміку громадської думки за певний період часу.

Також має бути посилена роль української науки як незалежного інституту, що здійснює координацію соціологічних досліджень і формує певні рекомендації для місцевих органів влади. Свою функцію соціологія зможе в повній мірі виконувати тільки тоді, коли систематизована основа досліджень буде закріплена на законодавчому рівні і будуть відпрацьовані єдині механізми моніторингу громадської думки та аналізу одержаних даних.

Список використаних джерел

1. Волкова Е.Н. Выявление факторов регионального социально-экономического развития регионов. *Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия*. Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества, 2016. № 2. С. 177–180.

2. Зелінський С.Е. Оцінка спроможності громад в Україні. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2016. № 6. С. 128–134.

3. Ильин В.А., Шабунова А.А. Социологическое измерение эффективности государственного управления. *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз*. 2014. № 2 (32). С. 18–35.

4. Постанова Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад від 24.01.2020 № 34. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF#Text> (дата звернення: 23.07.2020).

5. Наказ Мінрегіону Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади від 30.03.2016 № 75. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16> (дата звернення: 23.07.2020).

6. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики від 21.10.2015 № 856. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF> (дата звернення: 23.07.2020).

7. Постанова Кабінету Міністрів України Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій від 24.01.2020 № 35. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/35-2020-%D0%BF> (дата звернення: 23.07.2020).

8. Черкаска В.В. Методика оценки эффективности механизмов государственного управления развитием региона Украины: на примере Запорожской области. *Вестник государственного и муниципального управления*. 2014. № 1. С. 229–237.

Referenses

1. Volkova, E. (2016). Vyyavlenie faktorov regionalnogo socialno-ekonomicheskogorazvitiya regionov [Identification of factors of regional socio-economic development of regions]. *Polytyka, ekonomyka y sotsyalnaia sfera: problemy vzaymodeistviya – Politics, economics and social sphere: problems of interaction*, 2, 177–180 [in Russian].

2. Zelinskyi, S. (2016). Otsinka spromozhnosti gromad v Ukraini [Assessing the capacity of communities in Ukraine]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 6, 128–134 [in Ukrainian].

3. Ilin, V., Shabunova, A. (2014). Sociologicheskoe izmerenie effektivnosti gosudarstvennogo upravleniya [The sociological measurement of public administration]. *Ekonomicheskie i socialnye peremeny: fakty, tendencii, prognoz – Economic and social changes: facts, trends, forecast*, 2 (32), 18–35. [in Russian].

4. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro vnesennia zmin do Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad № 34 vid 24 sichnia 2020 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On Amendments to the methodology of forming able territorial communities from January 24, 2020 №34]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 23.07.2020) [in Ukrainian].

5. Nakaz Minrehionu Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo formuvannia i realizatsii prohnoznykh ta prohramnykh dokumentiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku obiednanoi terytorialnoi hromady vid 30.03.2016 № 75 [Order of the Ministry of Regional Development on approval of Methodical recommendations on the formation and implementation of forecast and program documents of socio-economic development of the united territorial community from March 30, 2016 № 75]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16> (data zvernennia: 23.07.2020) [in Ukrainian].

6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukraini Pro zatverdzhennia Poryadku ta Metodiki provedennia monitoringu ta ocinki rezultatynosti realizatsiyi derzhavnoyi regionalnoyi politiki vid 21.10.2015 № 856 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the procedure and methodology for monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of the State Regional Policy from October 21, 2015 № 856]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF> (data zvernennia: 23.07.2020) [in Ukrainian].

7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro realizatsiiu eksperymentalnoho proektu shchodo provedennia shchokvartalu monitorynhu ta otsinky efektyvnosti diialnosti holiv oblasnykh, Kyivskoi ta Sevastopolskoi miskykh derzhavnykh administratsii vid 24.01.2020 № 35 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On the implementation of a pilot project to conduct a quarterly monitoring and evaluation of the effectiveness of the heads of regional, Kyiv and Sevastopol city state administrations from January 24, 2020 № 35]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/35-2020-%D0%BF> (data zvernennia: 22.07.2020) [in Ukrainian].

8. Cherkaska, V. (2014). Metodika ocenki effektivnosti mehanizmov gosudarstvennogo upravleniya razvitiem regiona Ukrainy: na primere Zaporozhskoj oblasti [Methods for assessing the effectiveness of mechanisms for public management of development of the region of Ukraine: the example of the Zaporozhye region]. *Vestnik gosudarstvennogo i municipalnogo upravleniya – Bulletin of State and Municipal Administration*, 1, 229–237 [in Russian].